

ИММУННЫЙ СТАТУС НОВОРОЖДЕННЫХ РОДИВШИХСЯ ОТ МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ

Хамидова Нозима Комиловна¹
Ганиева Шахзода Шавкатовна²

¹⁻²Бухарский государственный медицинский институт
г.Бухара, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7145908>

Вспышка нового коронавирусного заболевания 2019 года (COVID-19), вызванного тяжелым острым респираторным синдромом SARS-CoV-2, продолжается и сейчас. В связи с этим увеличился интерес к изучению роли новой коронавирусной инфекции в возникновении вспышки массового заболевания среди населения. Иммуносупрессия и другие физиологические изменения во время беременности вызывают высокую восприимчивость к респираторным патогенам и тяжелую пневмонию у беременных женщин, что может привести к госпитализации в отделения интенсивной терапии и к искусственной вентиляции легких [1].

Начальные сроки беременности являются решающими в процессе развития органов плода, а иммунная система особенно чувствительна на этой стадии, что значительно влияет на течение инфекционного процесса. В настоящее время существует небольшое количество данных о возможном риске вертикальной передачи инфекции от матери к плоду [2,3].

Цель исследования: Изучение некоторых иммунологических параметров крови новорожденных от матерей, перенесших коронавирусную инфекцию.

Материалы и методы исследования. Для изучения иммунологических показателей были обследованы 42 новорожденных с синдромом системного воспалительного ответа (ССВО) и 20 здоровых новорожденных, которые составили контрольную группу. Новорожденные с ССВО находились в отделении неонатологии Бухарского областного перинатального центра. Были изучены показатели гуморального иммунитета (IgA, IgM, IgG) в сыворотке периферической крови методом ИФА.

Результаты и их обсуждение. Изучение факторов гуморального иммунитета крови показало характерный дисбаланс в составе иммуноглобулинов. Характерно было при этом достоверное снижение концентрации IgA до $1,36 \pm 0,17$ г/л и IgG до $9,54 \pm 0,43$ г/л ($P < 0,05$) по сравнению с данными контрольной группы. Концентрация IgM имела тенденцию к 4-х кратному повышению $88,67 \pm 4,84$ г/л против $22,0 \pm 1,2$

г/л в контроле ($P < 0,001$).

Заключение: Установленная закономерность подтверждает наличие дефицита показателей врожденного адаптивного иммунитета, а интенсивное антителообразование свидетельствует о возможной виремии в организме новорожденных. Таким образом, для своевременной профилактики неонатального сепсиса у новорожденных от матерей, перенесших коронавирусную инфекцию, целесообразным считается определение штамма вируса и проведение противовирусной терапии.

Литература:

1. Alfaraj S. H., Al-Tawfiq J. A., Memish Z. A. Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) infection during pregnancy: report of two cases and review of the literature // J. Microbiol. Immunol. Infect. — 2019. — Vol. 52. — №3. — P. 501—503
2. Ng W. F., Wong S. F., Lam A., Mak Y. F., Yao H., Lee K. C., Chow K. M., Yu W. C., Ho L. C. The placentas of patients with severe acute respiratory syndrome: a pathophysiological evaluation // Pathology. — 2006. — Vol. 38. — №3. — P. 210—218.
3. Щелканов М. Ю., Ананьев В. Ю., Кузнецов В. В., Шуматов В. Б. Ближневосточный респираторный синдром: когда вспыхнет тлеющий очаг? // Тихоокеанский медицинский журнал. — 2015. — №2. — С. 94—98.